

Adela SCUTARU-GUȚU

dr., director, DVV International Moldova

Educația online a adulților

Rezumat: *Actualmente, educația adulților în contextul învățării pe tot parcursul vieții a devenit oarecum o prezență în discursul public; deși în Republica Moldova sensul acestei noțiuni este adesea redus la formarea profesională continuă. Articolul pledează pentru o înțelegere mai profundă și mai amplă a fenomenului și recunoașterea faptului că educația nonformală a adulților este un cadru prietenos pentru dezvoltare personală și comunitară. Nevoia de trecere bruscă de la învățarea pe viu la interacțiunea online a generat o serie*

de provocări, dar și posibilități pentru regândirea modurilor în care acționăm. O idee cardinală din articol ar fi că, întrucât online-ul impune ecrane de distanțare între oameni, este momentul potrivit pentru a revedea predarea și învățarea spre mai multă facilitare și moderare a proceselor, spre mai multă îndrumare și motivare, spre recunoașterea și abordarea aspectelor esențiale și crearea sentimentului de bunăstare și încredere.

Cuvinte-cheie: *educație nonformală a adulților; învățare pe tot parcursul vieții; competențe de relaționare, învățare mixtă.*

Abstract: *Adult education in the context of lifelong learning is currently being mentioned quite a lot in the public discourse, although in the Republic of Moldova, its meaning is often narrowed to continuing professional training. The article argues for a deeper and wider understanding of the phenomenon and for acknowledging that non-formal adult education is a friendly framework for personal and community development. The sudden need to switch from face-to-face teaching and learning to online interaction generated a number of challenges, but also an opportunity for an unconventional rethinking the ways we act. One idea is red-lined in the article: as online imposes screens and distances between and among people, it is the right moment to revise teaching and learning towards more facilitation and moderation; more guidance and motivation; towards squeezing meaningfulness and creating the feeling of well-being and confidence.*

Keywords: *non-formal adult education, lifelong learning, soft skills, blended learning.*

”Cel mai important principiu pentru proiectarea unui eLearning vivace este de a percepe proiectarea nu ca pe o elaborare informațională, ci ca pe o elaborare de experiență.”

(Cathy Moore, autor de programe)

Desprimăvărarea lui 2020 a fost să fie una nepoetică și controversată. După o iarnă-NEiarnă, fără zăpadă și ger, după un gri infinit în loc de trecere în verde și reavăn, ne-am trezit cu încarcerare în incertitudine, spaimă și derută. Starea de spirit înclina spre imprecizie din aria ”Carantina, bat-o vina!”, însumând trăiri care depășesc,

probabil, cele mai meticuloase taxonomii ale celor mai versați psihologi. Unda de dezechilibru interior evolua spre incontrollabil, astfel încât proverbul chinezesc (ce ironie!) precum că o criză aduce oportunități și schimbare o dădea înspre conotații mai curând sarcastice decât motivaționale. Contextul e arhicunoscut și nu mai merită să insistăm. Modul de a reacționa la avalanșa de schimbări este ceea ce a fost pus la încercare și a generat experiențe. De rând cu educația formală – școli de toate gradele convertite, mai mult sau puțin, forțat la educație prin intermediul TIC, și educația adulților, după o perioadă de ezitare, a probat noile abordări.

Educația adulților, ca fenomen în sine, este încă într-un con de clar-obscur în Republica Moldova, ca și în alte țări în tranziție. Conceptul, care se percepe ca fiind de la sine înțeles, prin joncțiune mecanică a termenilor care îl compun, este cel mai adesea redus la *perfecționare profesională*, care se vrea a fi *continuuă*, dar numai până la pensionare, de parcă doar o mai bună performanță la locul de muncă ne definește integral ca persoane. Interpretarea limitată a noțiunii are rădăcini solide în gândirea ex-sovietică, în care numai prin muncă omul era slăvit. Realitățile însă ne conving că actualmente o cotă dintre semenii nu este cuprinsă neapărat de o activitate formală de muncă – fie își îngrijesc copiii sau nepoții, fie lucrează de la domiciliu într-o formă oarecare de liber-profesioniști, fie emigrează temporar pentru a-și câștiga existența... În plus, până și cei mai devotați angajați nu asociază adevărata calitate a vieții doar cu intensitatea efortului, remunerarea și recunoașterea la muncă. Chiar dacă se angajează în ture de peste cele opt ore reglementate, oamenii, de cele mai multe ori, își măsoară calitatea vieții prin nivelul de vigoare și sănătate proprie și a cercului de apropiați, prin confortul emoțional și bunăstarea pe care o pot oferi familiei, prin posibilități de călătorie și explorare și multe alte dimensiuni, care, negreșit, își au originea în activitatea generatoare de venituri, dar nu se pot reduce la aceasta.

Bineînțeles, nu doar moștenirea mentală sovietică induce absolutizarea formării profesionale continue în interpretarea educației adulților. Percepția că ceea ce este *formal* și strict reglementat înseamnă temeinicie și seriozitate, iar tot ceea ce este mai *liberal* – nu în sens de doctrină politică, ci ca expresie a libertăților individuale și comunitare – este tratat ca fiind dacă nu frivol, atunci aplicabil în contexte foarte limitate. Prin urmare, și *educația nonformală a adulților* (ENFA), care a făcut în Occident diferența în crearea unei culturi a învățării pe tot parcursul vieții, prin atragerea și cultivarea oamenilor în așa-numitele *universități populare* din democrațiile cu tradiție, este, de fapt, această ENFA, un fel de rudă năpăstuită la masa educației în Republica Moldova. Oricât de neplăcută, situația totuși este explicabilă: educația e un domeniu de importanță strategică, reglementată de persoane cu istoric de predare-cercetare și cu abordări structurate. Tot ceea ce este mai puțin academic – stânjenește. Mai mult, întrucât educația adesea este asociată mult prea lejer cu pedagogia, chiar și specialiștii din educația adulților, mai ales cei care cumulează acest rol cu postura de profesor în vreo instituție formală, involuntar alunecă în exprimare înspre copii, chiar și atunci când vorbesc *cu și despre adulți*. Clișeele de gândire precum că educația este destinată, în primul rând, copiilor, deși păguboase, încă mai dețin supraștie în mentalul colectiv.

Pe de altă parte, trenarea economică aproape

perpetuă și zbaterea pentru un trai decent, nu doar jinduie de oamenii de la noi, ci și scrutate atent și proiectate de către experți internaționali, induc ideea – pe parcursul mai multor decenii recente – că abilitățile, cele care ne fac să performăm în piața muncii, sunt cardinale. Iar abilitățile țin nu atât de cogniția științifică, cât de agilitatea productivă, care iarăși subminează cumva rostul studiului în favoarea aplicării practice. Aceste preconizări din domeniul politicilor sunt reconfirmate de realități înfrustrătoare – tinerii fac facultate la întâmplare sau pe baza unor influențe ale *socium*-ului, dar fără vreo proiecție de carieră la început (adesea și la sfârșit de facultate); iar adulții, bine școliți și cu ani de experiență acumulată, renunță la carieră în țară pentru o muncă necalificată, dar remunerată în exteriorul granițelor. Această axare pe abilități, iar într-o variantă mai elevată – pe competențe, este și ea o provocare pentru educația de sorginte greco-latină, specifică spațiului nostru cultural. Așadar, însăși moștenirea noastră genetică imprimă un filtru între ceea ce este mai mult sau mai puțin clasic, mai mult sau mai puțin propriu. Iar *educația adulților*, care nu se axează neapărat pe obținerea unor diplome și calificări, ci pe o mai bună înțelegere a lumii și pe învățarea unor aspecte relevante pentru calitatea vieții – mod sănătos de trai, abilități sau competențe de relaționare (ceea ce într-un limbaj mai cosmopolit ar fi *soft skills*), participare comunitară și activism cetățenesc, cursuri TIC sau limbi străine pentru eventuale experiențe de timp liber, călătorii și comunicare, și nu neapărat pentru angajare, precum și multe altele, aparent lipsite de obiective impunătoare – nu se încadrează între domeniile de interes strategic. Atunci și educația online a adulților își face timid loc între fenomenele cotidiene.

Ca să fim în totalitate sinceri, o cultură a învățării pe tot parcursul vieții rămâne a fi un deziderat în spațiul nostru. Adulții europeni au un mod de funcționare în care diversificarea activităților și învățarea nonformală își au un loc semnificativ. În 2019, în Germania, spre exemplu, numărul adulților implicați în diverse activități de învățare – inclusiv formare generală, profesională, civică etc. – a constituit circa 10 milioane, la o populație totală de peste 82 milioane, dintre care circa 64 milioane cu vârsta de peste 25 de ani, inclusiv vârstnicii de peste 65 ani. Asta ar însemna că la fiecare 6-7 persoane adulte, una a participat în învățare. La noi, și până la izolare, oamenii își găsesc diverse preocupări în afară de participare în instruire, chiar dacă prestatorii fac eforturi să studieze minuțios nevoile de învățare, să dezvolte oferte relevante și să mențină o atmosferă de cooperare și de bunăvoință în cursurile pentru adulți. Îngrădirea accesului față-în-față a pus opreliști

suplimentare în calea cultivării adulților. Cunoașterea rudimentară a TIC a închis ușile de abia întredeschise ale învățării.

De partea cealaltă, formatorii, categoric au fost coplesțiți de multiplele pălării-roluri, care trebuiau ținute concomitent în echilibru. Majoritatea suntem părinți cu copii impulsionați să participe la ore predate la distanță, dar care, ca și maturii, s-au pomenit aruncați în apele deloc limpezi ale online-ului. Fiecare zi venea cu un vulcan de provocări: accesul la computer, funcționarea Internetului, accesul la un program sau la o platformă buclucașă, neidentificarea la timp a parolei sau nefuncționarea acesteia, lipsa de acces sau imposibilitatea de imprimare a nesfârșitelor prezentări de lecții, irosirea de hârtie, insuficienta vopsea la imprimantă și blocajele de ordin tehnic, cognitive și emoționale. Dacă părinții unor copii au fost profesorii multor altora, presiunea creștea exponențial – implicarea copiilor și a părinților în dialog, colectarea de statistici privind starea de sănătate, comunicarea cu managerii școlii, urmarea de directive, munca de autodidact în predarea online, pregătirea de teme și sarcini, conectarea, colectarea de lucrări, verificarea și iar conectarea pentru alte sarcini... De fapt, indiferent de domeniu, suprasolicitare și supraviețuire.

Acum câțiva ani, comunitatea occidentală vocifera precum că spațiul virtual ar reduce din inechitate în materie de drepturi ale omului, inclusiv dreptul universal la educație, datorită scurtării distanțelor fizice – ”la un click distanță” pare atât de ademenitor. Însă, deși infrastructura rutieră și a centrelor de educație a adulților este precară în țara noastră, iar Internetul se consideră disponibil oarecum pentru toți, experiențele din timpul pandemiei au spulberat acest mit: de fapt, încă puțină lume cunoaște instalațiile TIC (computer, tabletă, telefon) în afara unor funcții de bază și, prin urmare, nu le poate folosi pentru învățare, iar uneori – nici pentru predare. Iar mult-lăudata conexiune la Internet din Moldova s-a dovedit a fi mult prea nesigură în condițiile în care toată lumea a solicitat rețeaua globală și infrastructura locală concomitent. În realitate, experiența lunilor de primăvară 2020 a dovedit cu prisosință că saltul brusc de la analog la digital mai rămâne a fi o așteptare, proiectată în viitor.

Dacă tot ziceam că educația este arondată din oficiu copiilor, care așa cum zicea prof. Mircea Miclea, specializat în psihologie cognitivă, că tinerii de astăzi sunt *nativi digitali*, iar adulții, respectiv, *imigranți digitali*, putem discerne cu mai multă facilități de ce adulții evadează din calea educației online. Pentru că nu se simt într-un mediu firesc, ci, ca și migranții din viața reală, au nevoie de mai mult timp pentru adaptare, de acceptarea faptului că realitatea virtuală poate fi prietenoasă și utilă, iar nu generatoare de frustrări, insuccese și decepții. Dintr-o altă perspectivă, cea a teoriei andragogice și a practicii de formare, se știe că

adulții învață mai lent, însă mai asumat și mai temeinic. Evident că doar câteva săptămâni nu sunt suficiente pentru replierea din comunicarea pe viu într-o lume a pixelilor. Prin urmare, saltul spectaculos era aproape improbabil într-un interval redus de timp.

În căutarea unor soluții de desfășurare a cursurilor planificate, unele organizații prestatoare de servicii educaționale au recurs la imprimarea ”pe viu” a unor secvențe de predare-învățare și partajarea acestora printre cursanți prin intermediul rețelelor de socializare. Bineînțeles, decât nimic – măcar ceva. Totuși, în unele instanțe ”live”-urile, oricât de bine gândite și pregătite, se transformau în teatrul unui singur actor – cel al formatorului. Așa cum spuneam, e o soluție de moment, însă nu poate deveni permanentă, din mai multe considerente. Educația adulților presupune interacțiune și utilizarea experienței formabililor, însă nu toți sunt dispuși să scrie comentarii – aproape unica modalitate de comunicare. Și cel puțin unul din motive nu este o scuză, ci o dovadă de bun simț, și anume: e extrem de dificil să vorbești liber la subiect și să observi cu coada ochiului intrarea vreunui comentariu, să reacționezi la ideea parvenită și să reiei firul gândului. Iar dacă comentariile ar veni val-vârtej, nu-i așa că l-ar desființa pe formator? De la această nobilă intenție de a nu întrerupe și a nu sustrage și până la a nu comenta e doar un pas.

În plus, comunicarea în online – atât verbală, cât și în scris – este foarte sensibilă la nuanțe. Am sesizat situații în care comentarii bine-intenționate au provocat supărare și disconfort. În opinia noastră, înainte de a proceda la formări în mediul online de rând cu instruire referitor la funcționarea mijloacelor TIC, este imperios să facem cursuri de exprimare laconică și de comunicare asertivă. Online-ul nu iartă greșelile, este, pe undeva, un fel de televiziune altfel – la scară mai mică, dar cu oameni care te cunosc și a căror părere, probabil, contează, cu aflare în fața camerei, cu emoții și sustrageri. Și de cele mai multe ori, nu există, ca în televiziune, o echipă de suport, nu există un spațiu izolat de zgomote străine și distrageri. Din contră, formatorul sau moderatorul asigură și partea tehnică, și parte de conținut, și interacțiunea echitabilă cu toți – un adevărat profesionist multifuncțional. Platformele online sunt mai prietenoase din acest punct de vedere, dar și acolo avem, deocamdată, un comportament haotic provenit din experiența TIC foarte diferită, de cele mai multe ori – de utilizator oarecum versat, dar fără automatisme care ar aduce mai mult firesc și lejeritate în acțiuni și discurs.

Mediul online provoacă o oboseală incomparabil mai mare. O ședință de o oră academică poate deveni o adevărată tortură – mai ales dacă se impune conectarea obligatorie și a componentei *video*. Involuntar, există o încordare generalizată și o dorință de evadare. În acest context, organizarea procesului de interacțiune

nu poate fi o reproducere mecanică a unor proiecte didactice lucrate anterior pentru a fi desfășurate pe viu. În dorința de temeinicie și exhaustivitate, formatorii adesea uită să regândească subiectul, să stoarcă chintesența și să reorganizeze predarea-învățarea cu folos, nu spre distrugerea motivației prin suprasolicitare. Deși mult mai dificil de elaborat strategii pertinente decât într-o sală de training, datorită aflării tuturor în partea opusă a unui ecran despărțitor, educația online, paradoxal, impune mai multă personalizare, o mai bună contextualizare la nevoile celor care învață și o implicare mai subtilă în activități, inclusiv în cele din afara timpului de aflare în fața ecranului. NU poți preda privind în neant și așteptând reacții care nu pot fi citite, după cum nu poate fi citit mesajul din ochii privitorului – poate este atent la subiectul în discuție sau poate între timp mimează interesul, fiind preocupat de alte tentații ale Internetului.

S-ar părea că adulții, prin natura experienței acumulate și a motivației intrinseci, prin axarea pe o problemă reală la care speră să afle răspuns, adică prin țintirea unui rezultat concret al învățării, ar trebui să fie mai implicați. Totuși, oboseala și plictisul nu dispar, ci se acumulează cu anii; prin urmare, structurarea unui mesaj relevant și concis este la ordinea zilei și aici. Am mai insista pe o durată redusă a secvențelor de învățare – cele 45 minute școlare să fie împărțite în două sesiuni de 20 minute, cu pauză între ele. Această fragmentare ar putea fi folosită și pentru dozarea informației și a activităților – ne încadrăm cu un anumit aspect cu toate etapele de la evocare la extindere în ceva mai mult de un sfert de oră. O mare provocare, fără îndoială, dar și mult mai eficient.

S-a mai afirmat cu pregnanță și cu diverse ocazii că formatorul, într-o activitate cu adulții, ar trebui să fie cât mai puțin în postura de expert atotștiutor (deși cunoașterea fundamentală a domeniului rămâne o condiție *sine qua non*), cât mai ales un manager de proces, care ar modela situații de învățare centrate pe formabili, încurajând învățarea reciprocă și schimbul de experiență. Rolul de moderator într-o comunitate de adulți este însă un exercițiu complex. Dacă copiii din ziua de azi, nativi digitali, cum i-am definit mai sus, se simt dezinhibați în spațiul virtual și știu unde să găsească răspunsuri la aspecte de cunoaștere, adulții s-ar putea să vină în formare cu un set de neîncredere și complexe. Ca și copiii, adulții vor să fie buni în toate și să li se recunoască meritele. Orice percepție de insucces personal duce la reacții de retragere. Și dacă tinerii identifică rapid soluții, doar să aibă acces la Internet, pe adulți rețeaua globală îi poate pune în încurcătură. Maturii nu gustă atât de lesne din iluzia cunoașterii. Tinerilor, datorită impulsivității vârstei, adesea le este suficient sentimentul de libertate și împlinire, atunci când tastează cu repeziciune și obțin prompt un răspuns – fie și sumar – la un aspect

oarecare. Într-o colaborare cu copiii, specialistul în educație are menirea de a-i ghida de la simpla accesare a informației în zona de reflecție asumată pentru a ajunge la metacunoaștere: *Ce fac cu cele aflate? Unde și cum pot aplica descoperirile informative?* Și dacă la cei tineri există sentimentul de libertate în online și o mai puțină fermitate în soluționarea unor probleme reale de viață, la adulți demersul ar putea fi mai meticulos. S-ar putea să fie nevoie de acomodare în online și abia ulterior dezvoltării dexterităților de accesare rapidă a cunoștințelor să se procedeze la disecarea aspectelor de aplicabilitate și relevanță personală. Însă, există și riscurile de a subestima intuitiv competențele digitale ale unor adulți și să propunem lucruri deja cunoscute și chiar puse în aplicare. O altă amenințare ar putea fi neuniformitatea grupului, în care o parte dintre cursanți sunt la o etapă avansată de digitalizare, în timp ce alții – începători. Armonizarea nevoilor și ritmurilor diferite de învățare rămâne a fi o provocare pentru orice autor și prestator de servicii de formare.

În concluzie: Digitalizarea învățării aparent nu a fost doar un episod; temutul virus amenință cu recidivări și ne forțează să ne acomodăm nu doar cu ”distanțarea” fizică, ci și cu învățarea la distanță. Nu știm când și în ce măsură vom putea reveni la interacțiunea directă în spații fizice de învățare. Ca și în toate, *echilibrul* este cuvântul de ordine. Chiar și la distanță, cei mai iscusiți formatori vor încerca, probabil, să creeze modele de învățare mixtă – *blended learning*, îmbinând proporțional interacțiunea online cu studiul de sine stătător, într-o implicare redusă a tehnologiilor. Categorie, efortul de proiectare, de aplicare și de ajustare a demersurilor educaționale desfășurate în online este incomparabil mai mare decât proiectarea unor întruniri pe viu. Este doar la latitudinea noastră dacă dorim să vedem în învățarea asistată de TIC o amenințare sau un stimulent spre creștere și dezvoltare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Hinzen H. Între global și local: învățarea la adulți și rețele comunitare de învățare și trai în diverse comunități. Reflecții introductive. Universitatea din Pécs, Ungaria, 2020.
2. Raport despre centre de educație a adulților 2016. În: *Diskurs*. Materiale ale Conferinței Internaționale *Zilele educației adulților*. Berlin, 2016. Pe: https://www.volkshochschule.de/medien/downloads/diskurs/diskurs-pdf-archiv/2016-3_diskurs.pdf.
3. Schrader J. Continuitate și schimbare în educația adulților. În: Schrader J., Brandt P. (ed.) *Revista pentru educația adulților a Institutului German pentru Educația Adulților*, nr. 1, 2018. Pe: <https://www.die-bonn.de/weiterbilden/erwachsenenbildung-01.pdf>.